

Журнал депонированных рукописей

№4 апрель, 2004

Любимов В.В.

Биотропность естественных и искусственно
созданных электромагнитных полей. Перечень
статей, тезисов, обзоров сотрудников
ИЗМИРАН

После названия некоторых статей в квадратных скобках указана цифра, означающая, что данная статья взята из пронумерованного перечня сборников трудов, конференций, симпозиумов, приведенного в У. Библиотека. Электромагнитные поля.

1. АРСЛАНОВА Р.М., ПОЧТАРЕВ В.И., ПТИЦЫНА Н.Г.
Околонедельные ритмы сердечно-сосудистых осложнений и их корреляция с вариациями геомагнитного поля // [46] С. 150 - 156.
2. БАБИЧ В.И., МАНСУРОВ С.М., МАНСУРОВА Л.Г., ХОЛОДОВ Ю.А. Изучение биологического действия гелиогеофизических факторов в экстремальных условиях Антарктиды на реактивность человека в 23-й САЭ // Материалы межвузовского семинара "Актуальные вопросы магнитобиологии" (27-30 мая 1979 г.). Симферополь: Симферопольский госуниверситет, 1979. С. 22 - 23.
3. БЕЛОВ Б.А., БУРЦЕВ Ю.А., ДРЕМУХИНА Л.А. и др. Электромагнитная погода в околоземном пространстве в зависимости от параметров солнечного ветра // Известия АН СССР, Серия физическая. М., 1995. Т.59. No. 9. С. 182 - 190.
4. БРЕУС Т.К. и др. Влияние геомагнитной и солнечной активности на сердечно-сосудистые и другие хроноэпидемиологии // [43] С. 180 - 191.
5. БРЕУС Т.К., ДОРМАН Л.И., РАПОПОРТ С.И., ВИЛЛОРЕЗИ Дж. Влияние геомагнитных возмущений на различные медицинские патологии (Москва, 1979-1981) // [27] С.35 - 36.
6. ВИЛЛОРЕЗИ Дж., БРЕУС Т.К., ДОРМАН Л.И., ЮЧИ Н., РАПОПОРТ С.И. Влияние межпланетных и геомагнитных возмущений на возрастание числа клинически тяжелых медицинских патологий (инфарктов миокарда и инсультов) // [6] С. 983 - 993.
7. ВИНОГРАЛОВА Л И КОРЛЮКОВ Э В МАНСУРОВ С М

МАНСУРОВА Л.Г. Полярность секторов межпланетного магнитного поля и частота возникновения вегетативно-сосудистых параксизмов при нарушении деятельности гипоталамических структур мозга. Препринт No. 12 М.: ИЗМИРАН, 1985. - 18 с.

8. ГИВИШВИЛИ Г. Магнитная буря в вагоне метро // Газета "ИЗВЕСТИЯ". М., 1997 г. No. 157. С. 8.

9. ГОРГО Ю.П., РАГУЛЬСКАЯ М.В., ЛЮБИМОВ В.В. и др. Электромагнитная экологическая безопасность человека на антарктической станции "Академик Вернадский". Препринт No. 11 (1156) М.: ИЗМИРАН, 2002. – 12 с.

10. ГУЛЯЕВА Т.Л. Летальные проявления метеорологических и космических факторов // [44] С. 20.

11. ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ГУСЕВА Т.А., КАНОНИДИ Х.Д., ЛЮБИМОВ В.В., ОРАЕВСКИЙ В.Н., ШАРЫГИН С.А. Опыт и результаты проведения мониторинговых работ в условиях промышленного города, курортных зон и в клиниках. Препринт No. 3. (1099) М.: ИЗМИРАН, 1997. - 19 с.

12. ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ГУСЕВА Т.А., КАНОНИДИ Х.Д., ЛЮБИМОВ В.В., ОРАЕВСКИЙ В.Н., ШАРЫГИН С.А. Электромагнитный мониторинг окружающей среды в условиях промышленного города, курортных зонах и в клиниках // [26] С. 216 - 217.

13. ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., КИРИАКОВ В.Х., ЛЮБИМОВ В.В. Первые результаты применения регистратора магнитной активности IDL-04 в условиях клиники // [26] С. 300.

14. ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., КУЛЕШОВА В.П., ОРАЕВСКИЙ В.Н. Влияние геомагнитной активности на частоту сердечно-сосудистых заболеваний // [47] С. 63 - 64.

15. ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ЛЮБИМОВ В.В. Геомагнитный мониторинг в условиях клиники // [21] С. 62 - 63.

16. ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ЛЮБИМОВ В.В. Использование диагностических магнитометров, индикаторов магнитной бури и регистратора магнитной активности в клинике в качестве информационного инструмента по выявлению магнитозависимых людей // [22] С. 105 - 106.

17. ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ЛЮБИМОВ В.В. Опыт экранирования пациентов с ишемической болезнью сердца и организация службы слежения за геомагнитной обстановкой в условиях клиники: реализация идеи А.Л. Чижевского // [47] С. 67 - 68.

18. ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ЛЮБИМОВ В.В. Опыт экранирования пациентов с ишемической болезнью сердца и организация службы

слежения за геомагнитной обстановкой в условиях клиники. Препринт No. 1 (1097) М.: ИЗМИРАН, 1997. - 30 с.

19. ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ЛЮБИМОВ В.В. Применение пассивного экранирования в клинике как первый шаг на пути создания необходимого инструментария по защите помещений с больными людьми от биотропного влияния электромагнитных полей // [44] С. 20-21.

20. ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ЛЮБИМОВ В.В. Экранирование пациентов с ишемической болезнью сердца как способ защиты от геомагнитных возмущений // [26] С. 203.

21. ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ЛЮБИМОВ В.В., ОРАЕВСКИЙ В.Н. Опыт геомагнитного мониторинга в условиях клиники // [11] С.130 -131.

22. ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ЛЮБИМОВ В.В., ОРАЕВСКИЙ В.Н. Опыт применения диагностического магнитометра в клинике неотложных состояний // Биофизика, М.: Наука, 1995. Том 40. Вып. 5. С. 1042 - 1049.

23. ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ЛЮБИМОВ В.В., ОРАЕВСКИЙ В.Н. Пошаговый сдвиг показателей капиллярного кровотока у больных ишемической болезнью сердца в зависимости от геомагнитных возмущений // [11] С. 131.

24. ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ЛЮБИМОВ В.В., ОРАЕВСКИЙ В.Н., ПАРФЕНОВА Л.М., ЮРЬЕВ А.С. Влияние геомагнитных возмущений на капиллярный кровоток у больных ишемической болезнью сердца // [5] С. 793 - 799.

25. ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ЛЮБИМОВ В.В., ОРАЕВСКИЙ В.Н., ПАРФЕНОВА Л.М., ЮРЬЕВ А.С. Влияние геомагнитных возмущений на капиллярный кровоток у больных ишемической болезнью сердца. Препринт No.1 (1051) М.: ИЗМИРАН, 1994. - 26 с.

26. ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ЛЮБИМОВ В.В., ОРАЕВСКИЙ В.Н., ПАРФЕНОВА Л.М., ЮРЬЕВ А.С. Влияние магнитных бурь на капиллярный кровоток у больных ишемической болезнью сердца // [27] С. 75 - 76.

27. ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ЛЮБИМОВ В.В., ПАРФЕНОВА Л.М. Изменение показателей капиллярного кровотока у больных ишемической болезнью сердца в зависимости от геомагнитных возмущений // [21] С. 61 - 62.

28. ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ОРАЕВСКИЙ В.Н. Изменения показателей капиллярного кровотока у больных ишемической болезнью сердца в зависимости от геомагнитных возмущений // [44] С. 21 - 22.

29. ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., РАГУЛЬСКАЯ М.В. Воздействие изменений магнитного поля Земли на критические состояния

человеческого организма // Материалы конгресса "Биометеорология человека". СПб., 2000. С. 158.

30. ГУСЕВА Т.А., КАНОНИДИ Х.Д., ЛЮБИМОВ В.В. Результаты проведения электромагнитного мониторинга в городе-курорте Ялта // [44] С. 22 - 23.

31. ГУСЕВА Т.А., КАНОНИДИ Х.Д., ЛЮБИМОВ В.В. Электромагнитный мониторинг в центре города Ялты // [28] С. 44 - 45.

32. Диагностический магнитометр - индикатор магнитной бури МФ-04 MAGIC. Проспект ИЗМИРАН, 1991.

33. ДМИТРИЕВА И.В., ЗАБОРОВА Е.П. Особенности взаимодействия солнечной активности и природных процессов // [3] С. 588 - 592.

34. ДМИТРИЕВА И.В., ЗАБОРОВА Е.П. Особенности возникновения солнечно-обусловленных катастрофических изменений структуры динамики экологических процессов // Вычислительные технологии. 1992. Т.1. №. 3. С. 53 - 60.

35. ДМИТРИЕВА И.В., ОБРИДКО В.Н. Реакция экосистемы как индикатор солнечно-климатических связей // [27] С. 51 - 52.

36. ДМИТРИЕВА И.В., ОБРИДКО В.Н., РИВИН Ю.Р. Банк библиографии по теме "Реакция биосферы на действие внешних естественных и технических электромагнитных полей, а также излучений" // [27] С. 53 - 54.

37. ЕПИФАНОВ А.М., МАНСУРОВ Г.С., МАНСУРОВА Л.Г. Обзор докладов на совещании по проблеме "Солнце - климат - человек" (Москва, февраль 1980 г.). Препринт No. 26 (339) М.: ИЗМИРАН, 1981. - 40 с.

38. ЗАРУЦКИЙ А.А., ЛЮБИМОВ В.В. Бытовой малогабаритный магнитометр - индикатор магнитной бури // [21] С. 72 - 73.

39. ЗАРУЦКИЙ А.А., ЛЮБИМОВ В.В. Малогабаритный магнитометр - индикатор магнитной бури // [11] С. 56.

40. ЗВЕРЕВ А.С., КИРИАКОВ В.Х., ЛЮБИМОВ В.В. Малогабаритные цифровые регистраторы данных "ИМПЕДАНС" как инструмент для проведения многопараметрического мониторинга окружающей среды // [26] С. 227 - 228.

41. ЗВЕРЕВ А.С., КИРИАКОВ В.Х., ЛЮБИМОВ В.В. Малогабаритные цифровые системы сбора информации "ИМПЕДАНС" для медицины и геофизики // [44] С. 100 - 101.

42. ЗВЕРЕВ А.С., КИРИАКОВ В.Х., ЛЮБИМОВ В.В. Новая аппаратура для геофизики и медицины Препринт No 2 (1098).

ИЗМИРАН, 1997. - 21 с.

43. ЗВЕРЕВ А.С., КИРИАКОВ В.Х., ЛЮБИМОВ В.В. Новая магнитометрическая аппаратура для геофизики, "информационной" медицины и магнитобиологии // [22] С. 104.

44. ЗВЕРЕВ А.С., КИРИАКОВ В.Х., ЛЮБИМОВ В.В. Регистратор магнитной активности // Приборы и техника эксперимента. М: Наука, 1997. No. 1. С. 168.

45. ЗВЕРЕВ А.С., КИРИАКОВ В.Х., ЛЮБИМОВ В.В. Регистратор магнитной активности "DYUVAS-5M" для локального наблюдения и оценки состояния электромагнитной обстановки в помещениях // [44] С. 101 - 102.

46. ЗВЕРЕВ А.С., КИРИАКОВ В.Х., ЛЮБИМОВ В.В. Универсальные регистраторы данных "ИМПЕДАНС" для геофизики и проведения мониторинга окружающей Среды // Конференция-школа "Технические средства изучения и освоения океанов и морей. Состояние и перспективы". Труды конференции. М.: ИО РАН, 1996. С. 24.

47. ЗВЕРЕВ А.С., КИРИАКОВ В.Х., ЛЮБИМОВ В.В., ТИЩЕНКО А.Г. Регистратор магнитной активности для больниц и клиник // [21] С. 73 - 74.

48. ИВАНОВ-ХОЛОДНЫЙ Г.С., ИШКОВ В.Н., КОЛОМИЙЦЕВ О.П., ШЛИОНСКИЙ А.Г. Прогноз благоприятных и неблагоприятных периодов в гео- и биосфере // [47] С. 54 - 55.

49. ИВАНОВ-ХОЛОДНЫЙ Г.С., КОЛОМИЙЦЕВ О.П. Связь благоприятных и неблагоприятных периодов в биосфере и в функционировании технических систем с комплексом гелио-геофизических факторов // [28] С. 64 - 65.

50. КИРИАКОВ В.Х., ЛЮБИМОВ В.В., ТИЩЕНКО А.Г. Регистратор магнитной активности для больниц и клиник // [11] С. 129 - 130.

51. КОВАЛЕВСКИЙ И.В., КОВАЛЕВСКАЯ Е.И. Анализ геомагнитосферных бурь и биологических систем с помощью методов распознавания образов // [44] С. 105 - 106.

52. КОЗЛОВ А.Н., АВДЕЕВ Б.В. Исследование магнитных полей биообъектов в условиях экранированного объема // Биологическое действие электромагнитных полей. Тезисы докладов. Пушино, 1982. С. 149.

53. КОЗЛОВ А.Н., СИНЕЛЬНИКОВА С.Е., ФОМИН И.О. Квантовый градиентометр для измерения МП биообъектов // [45] С. 279 - 285.

54. КОМАРОВ Ф.И., БРЕУС Т.К., РАПОПОРТ С.И. и др. Медико-биологические эффекты солнечной активности // Вестник Российской

Академии Медицинских Наук. М. 1994. No.11. С. 37 - 49.

55. КУЗНЕЦОВА К.К., МАНСУРОВ Г.С., МАНСУРОВА Л.Г. Ответ иммунной системы на смену знака межпланетного магнитного поля // Республиканская научно-практическая конференция "Влияние солнечной активности, климата, погоды на здоровье человека и вопросы метеопрофилактики" (г. Казань, 29-30 ноября 1988 г.). Тезисы докладов. Казань, 1988. Т. 2. С. 46 - 47.

56. КУЛЕШОВА В.П., СЕРГЕЕНКО Н.П. Гелиогеофизические аспекты прогнозирования биотропных эффектов. Препринт No. 72 (1019) М.: ИЗМИРАН, 1993. - 18 с.

57. ЛЕВИТИН А., БРЕУС Т.К., АЛЬПЕРОВИЧ Л. Частотные характеристики электромагнитных вариаций в магнитосфере и их соотношение со здоровьем людей // [27] С. 107 - 108.

58. ЛИВАНОВ М.Н., КОЗЛОВ А.Н., КОРИНЕВСКИЙ А.В. и др. О регистрации магнитных полей человека // Доклады АН СССР. 1978. Т. 238. No. 1. С. 253 - 256.

59. ЛЮБИМОВ В.В. Биотропность естественных и искусственно созданных электромагнитных полей: результаты создания инструментария для их регистрации и визуализации в условиях города // [22] С. 103.

60. ЛЮБИМОВ В.В. Вопросы экологии человека: электромагнитные микродозы и современные приборы для их обнаружения в производственных и жилых помещениях // [22] С. 106 - 107.

61. ЛЮБИМОВ В.В. Диагностические магнитометры для проведения электромагнитного мониторинга в условиях города и современные методы и средства индивидуально-массовой визуализации его результатов. Обзор. Препринт No. 6 (1116) М.: ИЗМИРАН, 1998. – 20 с.

62. ЛЮБИМОВ В.В. Искусственные и естественные электромагнитные поля в окружающей человека среде и приборы для их обнаружения и фиксации. Препринт No. 11 (1127) Троицк: ИЗМИРАН, 1999. – 28 с.

63. ЛЮБИМОВ В.В. Использование городской пейджинговой сети как средства персонального многопараметрического мониторинга окружающей Среды // [44] С. 108 - 109.

64. ЛЮБИМОВ В.В. Компонентные вариометры с низким потреблением энергии на базе феррозондового датчика // Исследования по проблемам главного и аномального магнитных полей Земли. М.: ИЗМИРАН, 1992. С. 108 - 114.

65. ЛЮБИМОВ В.В. Компонентные магнитометры для науки и

медицины // [21] С. 71.

66. ЛЮБИМОВ В.В. Компонентные магнитометры для науки и медицины // [11] С. 55 - 56.

67. ЛЮБИМОВ В.В. Малогабаритные анализаторы спектра естественных и искусственных электромагнитных микрополей. Препринт No. 4 (1143) М.: ИЗМИРАН, 2001. –11 с.

68. ЛЮБИМОВ В.В. Малогабаритные, экономичные и дешевые компонентные вариометры для нужд науки и медицины. Препринт No. 60 (1007) М.: ИЗМИРАН, 1992. - 21 с.

69. ЛЮБИМОВ В.В. Новые приборы для измерения градиента источников магнитного поля в различных средах. Препринт No. 3 (1142) М.:ИЗМИРАН, 2001. – 10 с.

70. ЛЮБИМОВ В.В. Перспективные методы визуализации результатов проводимого мониторинга окружающей среды: пути их реализации // [26] С. 232 - 233.

71. ЛЮБИМОВ В.В. Приборы “ИМПЕДАНС” для геофизики и медицины // Приборы и техника эксперимента. М.: Наука, 2000. No. 2. С. 157 – 158.

72. ЛЮБИМОВ В.В. Союз геофизики и медицины // "Крымская газета" (г. Ялта) от 19 мая 1994 г. С. 4.

73. ЛЮБИМОВ В.В. Феррозондовые диагностические магнитометры, созданные в ИЗМИРАН в период с 1989 по 1994 гг. (Обзор). Препринт No. 15 (1065) М.: ИЗМИРАН, 1994. - 18 с.

74. ЛЮБИМОВ В.В. Феррозондовые магнитометры для проведения диагностических и исследовательских работ // [26] С. 203 - 204.

75. ЛЮБИМОВ В.В. Феррозондовые "HAND-HELD"-магнитометры для проведения диагностических и исследовательских работ // Конференция-школа "Технические средства изучения и освоения океанов и морей. Состояние и перспективы". Труды конференции. М.: ИО РАН, 1996. С. 29 - 30.

76. ЛЮБИМОВ В.В. Электромагнитная погода и мониторинг окружающей среды: опыт исследования и визуализации электромагнитной обстановки в производственных и жилых помещениях // [44] С. 109 - 110.

77. ЛЮБИМОВ В.В., ВЫДРИН В.В. Малогабаритный цифровой компонентный магнитометр // Приборы и техника эксперимента. М : Наука, 1995. No. 5. С. 206 - 207.

78. ЛЮБИМОВ В.В., ВЫДРИН В.В. Малогабаритный цифровой компонентный феррозондовый магнитометр MAGIC МФ-03-М

Препринт No. 14 (1064) М.: ИЗМИРАН, 1994. - 18 с.

79. ЛЮБИМОВ В.В., ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., КАНОНИДИ Х.Д. О возможности слежения за электромагнитной погодой и контроля окружающей электромагнитной обстановки в условиях клиник города Москвы // [44] С. 32.

80. ЛЮБИМОВ В.В., ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., КАНОНИДИ Х.Д. Опыт и результаты исследования окружающей электромагнитной обстановки в некоторых клиниках города Москвы при помощи диагностических магнитометров типа MAGIC // [28] С. 89 - 90.

81. ЛЮБИМОВ В.В., ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ОРАЕВСКИЙ В.Н. Опыт применения диагностических магнитометров в условиях города и в клиниках. Препринт No. 99 (1046) М.: ИЗМИРАН, 1993. - 28 с.

82. ЛЮБИМОВ В.В., ЗАРУЦКИЙ А.А. Диагностический магнитометр - индикатор магнитной бури // Приборы и техника эксперимента. М.: Наука, 1996. No. 2. С. 171.

83. ЛЮБИМОВ В.В., ХАЛЕЗОВ А.А., РАГУЛЬСКАЯ М.В. Центр электромагнитной безопасности: идея и концептуальные основы его создания в г. Троицке. Препринт No. 10 (1126) Троицк: ИЗМИРАН, 1999. - 16 с.

84. ЛЮБИМОВ В.В., ШАРЫГИН С.А. Приборное изучение воздействий в магнитобиологии // [22] С. 64 - 65.

85. ЛЮБИМОВ В.В., ШАРЫГИН С.А. Применение диагностических магнитометров для проведения непрерывного электромагнитного мониторинга на прогностическом герпетологическом полигоне в Никитском Ботаническом саду // [44] С. 76 - 77.

86. МАНСУРОВ Г.С. Нетрадиционные аспекты рецепции. Препринт No. 30 (865) М.: ИЗМИРАН, 1989. - 20 с.

87. МАНСУРОВ Г.С. Об электромагниторецепции // [46] С. 35 - 46.

88. МАНСУРОВ Г.С. Проблема: секторная структура межпланетного магнитного поля - погода, биообъекты. Препринт No. 15 (900) М.: ИЗМИРАН, 1990. - 35 с.

89. МАНСУРОВ Г.С. Электромагниторецепция. Препринт No. 22 (387) М.: ИЗМИРАН, 1982. - 29 с.

90. МАНСУРОВ Г.С., МАНСУРОВА Л.Г. Секторная структура межпланетного магнитного поля по каталогу С.М. Мансурова как банк гелиогеофизических данных для сопоставления с медико-биологическими показателями // Кибернетика и вычислительная техника. 1985. Вып. 66. С. 20 - 25.

91 МАНСУРОВ С.М. МАНСУРОВА Л.Г. и др. Полярность секторов

межпланетного магнитного поля и частота возникновения вегетативно-сосудистых пароксизмов при нарушении деятельности гипоталамических структур мозга. Препринт No. 17 (132) М.: ИЗМИРАН, 1975. - 9 с.

92. МАНСУРОВ С.М., МАНСУРОВА Л.Г. и др. Полярность секторов межпланетного магнитного поля и частота возникновения вегетативно-сосудистых пароксизмов при нарушении деятельности гипоталамических структур мозга // [42] С. 59 - 67.

93. МИРОШНИЧЕНКО Л.И. Вариации космических лучей в биосфере // [45] С. 33 - 39.

94. МИРОШНИЧЕНКО Л.И. Солнце меняет свои ритмы? // Природа. 1976. No.2. С.135 - 137.

95. МИРОШНИЧЕНКО Л.И. Электромагнитные поля в биосфере // Земля и вселенная. 1993. No. 3. С. 93 - 95.

96. МОГИЛЕВСКИЙ М.М., КОПЫТЕНКО Ю.А., ПАРРО М. Статистические характеристики ОНЧ / КНЧ излучений в приложении к гелиобиологическим явлениям // [27] С. 127 - 128.

97. НАСЫРОВ И.А., НАСЫРОВ А.М., АГАФОННИКОВ Ю.М., ЧЕРКАШИН Ю.Н. Сезонно-суточные вариации уровня электромагнитного фона в диапазоне частот 1 - 32 МГц // [28] С. 94 - 95.

98. НИКОЛАЕВ Ю.С., РУДАКОВ Я.Я., МАНСУРОВ С.М., МАНСУРОВА Л.Г. Секторная структура межпланетного магнитного поля и нарушение деятельности центральной нервной системы. Препринт No. 17 (160) М.: ИЗМИРАН, 1976. - 26 с.

99. НИКОЛАЕВ Ю.С., РУДАКОВ Я.Я., МАНСУРОВ С.М., МАНСУРОВА Л.Г. Секторная структура межпланетного магнитного поля и нарушение деятельности центральной нервной системы // [34] С. 51 - 59.

100. ОБРИДКО В.Н., РАГУЛЬСКАЯ М.В., ХАБАРОВА О.В. и др. Реакция человеческого организма на факторы, связанные с изменениями солнечной активности // Биофизика. М.: Наука, 2001. Т. 46. Вып. 5. С. 940-945.

101. ОРАЕВСКИЙ В.Н., БРЕУС Т.К. и др. Биотропность электрических полей и токов в магнитосфере Земли, генерированных возмущениями в солнечном ветре // [43] С. 192 - 223.

102. ОРАЕВСКИЙ В.Н., ГОЛЫШЕВ С.А., ЛЕВИТИН А.Е. и др. Опыт исследования влияния гелиогеофизических факторов на организм человека // [27] С. 137 - 138.

Параметры "электромагнитной погоды" в околоземном пространстве, определяющие степень ее биотропности // [5] С. 813 - 821.

104. ОРАЕВСКИЙ В.Н., ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ГУСЕВА А.В. и др. Медико-биологические эффекты естественных электромагнитных вариаций // [44] С. 39.

105. ОРАЕВСКИЙ В.Н., КУЛЕШОВА В.П., КАНОНИДИ Х.Д. Влияние вариаций геомагнитного поля на здоровье человека // [47] С. 63.

106. ОРАЕВСКИЙ В.Н., РАПОПОРТ С.И., ПЕТРОВ В.М. и др. Исследование воздействия геомагнитных бурь на функциональное состояние человеческого организма // [44] С. 37 - 38.

107. ОСИПОВ Н.К., КАНОНИДИ Х.Д. Аэростатный электромагнитный экологический мониторинг. Препринт No. 42 (989) М.: ИЗМИРАН, 1991. - 8 с.

108. ПЕТРИЧУК С.В., ШИЩЕНКО В.М., ЧУГУНОВА Г.А., НАРЦИССОВ Р.П., СИЗОВ Ю.П. Влияние гелиогеофизических факторов на лимфатический ферментный статус женщин // [44] С. 40 - 41.

109. ПИКИН Д.А., ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ОРАЕВСКИЙ В.Н. Влияние геомагнитных возмущений на некоторые показатели гемостаза у больных ишемической болезнью сердца // [47] С. 66 - 67.

110. ПИКИН Д.А., ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ОРАЕВСКИЙ В.Н. Влияние геомагнитных возмущений на некоторые показатели гемостаза у больных ишемической болезнью сердца и возможности медикаментозной коррекции // [26] С. 277 - 278.

111. ПОРТНОВ А.А., РУДАКОВ Я.Я., ПОЛИЩУК Ю.И., МАНСУРОВ С.М., МАНСУРОВА Л.Г. Изменения высшей нервной деятельности у больных с нервно-психическими заболеваниями и секторная структура межпланетного магнитного поля // Материалы межвузовского семинара "Актуальные вопросы магнитобиологии" 27-30 мая 1979 г.). Симферополь: Симферопольский госуниверситет, 1979. С. 49 - 50.

112. ПТИЦЫНА Н.Г., ВИЛЛОРЕЗИ Дж., ТЯСТО М.И., ЮЧЧИ.Н. Геомагнитные возмущения и инфаркт миокарда: анализ данных о заболеваемости и смертности // [44] С. 43.

113. ПТИЦЫНА Н.Г., ВИЛЛОРЕЗИ Дж., ТЯСТО М.И. и др. Поиск потенциально опасных для здоровья характеристик магнитных полей окружающей среды // [44] С. 43 - 44.

114. РАГУЛЬСКАЯ М.В. Технология экологического выживания в современном мегаполисе // Журнал "Монолит", 2002. No. 5-6

115. РАГУЛЬСКАЯ М.В., ЛЮБИМОВ В.В. Приборное изучение воздействий естественных магнитных полей на БАТ человека: методы, средства, результаты // Журнал радиоэлектроники No. 11. М.: Наука, 2000.
116. РАГУЛЬСКАЯ М.В., ХАБАРОВА О.В. Влияние солнечных возмущений на человеческий организм // Биомедицинская радиоэлектроника. М.: Наука, 2001. No. 2. С. 5 – 15.
117. РАГУЛЬСКАЯ М.В., ХАБАРОВА О.В., ОБРИДКО В.Н., ДМИТРИЕВА И.В. Реакция человеческого организма на факторы, связанные с изменениями солнечной активности // Биофизика. М.: Наука, 2001. Т. 46. No. 5. С. 946.
118. Регистратор геофизических данных. Модель IDL-04. Каталог Научно-производственной фирмы "ИМПЕДАНС". М. Сентябрь 1996. С. 8 - 9.
119. РИВИН Ю.Р. Многолетние вариации электромагнитного излучения Солнца как инструмент поиска воздействия солнечной активности на биосферу Земли // [3] С. 439 - 451.
120. РИВИН Ю.Р. Сезонная вариация пульса и геомагнитная активность // [27] С. 151 - 152.
121. РИВИН Ю.Р. Экология естественных и технических электромагнитных полей в широком диапазоне частот // [11] С. 52.
122. РИВИН Ю.Р., ЗВЕРЕВА Т.И. Частотный состав квазидвухлетних вариаций геомагнитного поля // Солнечный ветер, магнитосфера и геомагнитное поле. М.: ИЗМИРАН, 1983. С. 72 - 90.
123. РУДАКОВ Я.Я., МАНСУРОВ С.М., МАНСУРОВА Л.Г. и др. Значение секторной структуры межпланетного магнитного поля в синхронизации психофизиологической регуляции человека // [45] С. 150 - 159.
124. САВИНА Л.В., ПЛЕЩАКОВА Н.М., МАНСУРОВ Г.С., МАНСУРОВА Л.Г. Функциональная активность щитовидной железы и межпланетное магнитное поле // Лечебно-профилактическая работа для медицинских организаций в угольной промышленности. М.: ЦНИИУголь, 1989. Вып. 8. С. 45 - 47.
125. СЕРГЕЕНКО Н.П. Гелиогеофизические аспекты биотропных эффектов // [28] С. 111-112.
126. СЕРГЕЕНКО Н.П. Гелиогеофизические аспекты изменений медицинских показателей // [22] С. 25.
127. СЕРГЕЕНКО Н.П., КУЛЕШОВА В.П. Об изменении мелипидических показателей во время гелиогеофизических возмущений

// [5] С. 825 - 828.

128. СЕРГЕЕНКО Н.П., КУЛЕШОВА В.П. Об изменении медицинских показателей во время гелиогеофизических возмущений // [11] С. 127.

129. СЕРГЕЕНКО Н.П., КУЛЕШОВА В.П. Статистические свойства изменчивости медицинских показателей во время гелиогеофизических возмущений // [6] С. 1038 - 1041.

130. СИЗОВ Ю.П., ЦЫРУЛЬНИК Л.Б., КАНОНИДИ Х.Д. и др. Место гелиогеофизических факторов среди причин авиационных аварий и катастроф // [26] С. 259 - 260.

131. ТЯСТО М.И., ПТИЦЫНА Н.Г., КОПЫТЕНКО Ю.А. и др. Влияние электромагнитных полей естественного и антропогенного происхождения на частоту появления различных патологий в Санкт-Петербурге // [5] С. 839 - 847.

132. ФОМИН О.О., КОЗЛОВ А.Н., СИНЕЛЬНИКОВА С.Е. Регистрация магнитного поля сердца // Кардиология. 1983. Т. 23. No. 10. С. 66 - 68.

133. ЧИБИСОВ С.М., БРЕУС Т.К., ЛЕВИТИН А.Е. Биологические эффекты планетарной магнитной бури // [27] С. 41 - 42.

134. ЧИБИСОВ С.М., БРЕУС Т.К., ЛЕВИТИН А.Е., ДРОГОВА Г.М. Биологические эффекты планетарной магнитной бури // [6] С. 959 - 968.

135. ЧУПРИКОВ А.П., БАБЕНКОВ Н.В., МАНСУРОВ С.М., МАНСУРОВА Л.Г. Латеральная уязвимость мозга и секторная структура межпланетного магнитного поля // Материалы межвузовского семинара "Актуальные вопросы магнитобиологии" (27-30 мая 1979 г.). Симферополь: Симферопольский госуниверситет, 1979. С. 6 - 7.

136. ШАРЫГИН С., ЛЮБИМОВ В.В. Животные - НЛО - землетрясения // Журнал "НЕПОСЕДА" (г. Харьков). 1995. No. 5-6. С. 14-19.

137. ШАРЫГИН С., ЛЮБИМОВ В.В. Чувства общие - страх, угнетение. Животные - НЛО - землетрясения / Наука и практика // Журнал "Мир непознанного". М.: РИА "Новости", Январь, 1997. No. 2 (74). С. 9 - 10.

138. BREUS T.K., GOLYSHEV S.A., IVANOVA S.V., LEVITIN A.E., ORAEVSKII V.N. and PAPITASHVILI V.O. Influence of the interplanetary magnetic field on human health // 1992, COSPAR Colloquia series, Volume 5, ed.by N.Baker, V.Papitashvili, M.J. Teague, Solar-Terrestrial Energy Program Proc. of the 1992 STEP Symposium/5th

COSPAR, Maryland, USA, P. 581- 605.

139. CHIBISOV S.M., BREUS T.K., LEVITIN A.Ye., DROGOVA G.M. Biological Effects of a Planetary Magnetic Storm // Biophysics, 1995. Vol. 40. No. 5. P. 957 - 966.

140. GULYAEVA T.L. Lethal manifestations of meteorological and space factors // [53] P. 18.

141. URFINKEL Yu.I., LYUBIMOV V.V. Application of Passive Shielding in Clinic as the First Step on a Way of Creation Necessary Set of Instruments for Protection of Premises with Ill People from Biotropical Influence of Electromagnetic Fields // [53] P. 18 - 19.

142. GURFINKEL Yu., LYUBIMOV V. and ORAEVSKY V. Geomagnetic Monitoring: Experience and Prospects in Medicine and Biology // Third International Congress of the European Bioelectromagnetic Association / Book of Abstracts. Nancy, France, 1996. P. 24 - 26.

143. GURFINKEL' Yu.I., LYUBIMOV V.V., ORAYEVSKII V.N. Experience in the Use of a Diagnostic Magnetometer in the Emergency Clinic // Biophysics, 1995. Vol. 40, No. 5. P. 1047-1054.

144. GURFINKEL Yu., LYUBIMOV V., ORAEVSKY V., PARFENOVA L. Geomagnetic Monitoring: Experiments and Prospects in Biology and Medicine // Biophotonics. "Non-equilibrium and Coherent Systems in Biology, Biophysics and Biotechnology" Proceedings of International Conference Dedicated to the 120-th birthday of Alexander Gavrilovitch Gurwitch (1874-1954) September, 28 - October, 2, 1994. Moscow, Russia. Abstracts. Moscow: Bioinform Services Co., 1995. P. 473 - 476.

145. GURFINKEL' Yu.I., LYUBIMOV V.V., ORAYEVSKII V.N., PARFENOVA L.M. and YUREV A.S. Effect of Geomagnetic Disturbances on Capillary Blood Flow in Patients Suffering from Ischaemic Disease of the Heart // Biophysics, 1995. No. 4. P. 777 - 783.

146. GURFINKEL Yu.I., ORAEVSKY V.N. Changes of capillary flow parameters in patients with ischaemic heart disease // [53] P. 19 - 20.

147. GUSEVA T.A., KANONIDI Kh.D., LYUBIMOV V.V. Results of electromagnetic monitoring in Yalta // [53] P. 20 - 21.

148. GUSEVA T.A., KANONIDI Kh.D., LYUBIMOV V.V., GURFINKEL Yu.I. Electromagnetic Monitoring of an Environment in Industrial City, Health Resort Zones and Clinics Conditions // [54] P. 380.

149. KANONIDI K.Kh., KANONIDI Kh.D., RUZHIN Yu.Ya. A compact system for digitization, accumulation and storage of magnetometer data // Indo-Russian Symposium on 'Nature and Variations of the Geomagnetic Field' (2-6 February 1993) New Delhi, India, 1993. P. 30.

150. KOVALEVSKY I.V., KOVALEYSKAYA E.I. The analysis of geomagnetospheric storms and biosystems by pattern recognition methods // [53] P. 95 - 96.
151. KULESHOVA V.P., PULINETS S.A. Biotropic Effects of Geomagnetic Storms // [54] P. 380.
152. LYUBIMOV V.V. Compact, efficiency and inexpensive component variometers for science and medicine needs // International Workshop & Exhibition on Geophysics (Hanoi, 14-17 March 1996) Abstracts of papers. Hanoi, 1996. P. 163.
153. LYUBIMOV V.V. Electromagnetic weather and monitoring of an environment: Experience of research and visualization of electromagnetic situations in industrial premises and inhabited lodgings // [53] P. 99.
154. LYUBIMOV V.V. Fluxgate Magnetometers for Diagnostic and Research Work Realization // [54] P. 455.
155. LYUBIMOV V.V. Instruments for natural magnetic fields registration in the city conditions: magnetic storm indicators // 15th International Wroclaw Symposium and Exhibition on Electromagnetic Compatibility (June 27-30, 2000). Abstracts. Wroclaw, 2000. Part 1. PP. 379-382.
156. LYUBIMOV V.V. New devices for hypomagnetic fields and premises researching. Preprint of IZMIRAN No. 12 (1128) Troitsk, 1999.– 12 p.
157. LYUBIMOV V.V. Urban Pagering Network Using as Means of Personal Multiparametrical Monitoring of an Environment // [53] P. 98 - 99.
158. LYUBIMOV V.V., GURFINKEL Yu.I., KANONIDI Kh.D. On the possibility of electromagnetic weather monitoring and electromagnetic control in conditions of Moscow clinics // [53] P. 29.
159. LYUBIMOV V.V., KIRIAKOV V.Kh., GURFINKEL Yu.I. The First Results of the IDL-04 Magnetic Activity Recorder Application // [54] P. 380.
160. LYUBIMOV V.V., SHARYGIN S.A. Diagnostic Magnetometers Using for Realization of Continuous Electromagnetic Monitoring on the Prognostic Herpetological Ground in the Nikitsky Botanical Garden // [53] P. 69.
161. MANSUROV S.M., MANSUROVA L.G., RAPOPORT Z.Ts. et al. On some aspects of interplanetary medium relationship with Earth's atmosphere and biosphere // *Physica Soleriterrestris*. 1977. No. 4. P. 71 - 76.
162. ORAEVSKY V.N., GURFINKEL Yu.I., GUSEVA A.V. et al. The medico-biological effects of natural electromagnetic variations // [53] P.

163. ORAEVSKY V.N., RAPOPORT S.I., BREUS T.K. et al. Effects of geomagnetic storms on the functional state of a human organism // [53] P. 34 - 35.

164. ORAEVSKY V.N., RUZHIN Yu.Ya., KANONIDI Kh.D. et al. The magnetometric health service by forecast and monitoring of the geomagnetic pulsations due to natural or man-made activities // Indo-Russian Symposium on 'Nature and Variations of the Geomagnetic Field' (2-6 February 1993) New Delhi, India, 1993. P. 53 - 54.

165. PETRICHUK S.V., CHISHCHENKO V.M., CHUGUNOVA G.A., NARCISSOV R.P., SIZOV Yu.P. Influences of heliogeophysical factors to the women lymphatic enzyme // [53] P. 37.

166. PTITSYNA N.G., VILLORESI G., KOPYTENKO Yu.A., et al. Search for potentially health hazardous attributes of environmental magnetic fields // [53] P. 39 - 40.

167. PTITSYNA N.G., VILLORESI G., TYASTO M.I., IUCCI N. Geomagnetic disturbances and heart attacks: an analysis of morbidity and mortality data // [53] P. 39.

168. PTITSYNA N.G., VILLORESI G., TYASTO M.I., IUCCI N., DORMAN L.I. Possible effect of geomagnetic disturbances on the incidence of traffic accidents (S.-Petersburg 1987 - 1989) // [21] P. 58.

169. RAGOULSKAIA M., KHABAROVA O., LYUBIMOV V., GURFINKEL Yu. People under condition of electromagnetic contamination of modern megacities // IUGG 99 XXII General Assembly. International Union of Geodesy and Geophysics (The University of Birmingham, School of Earth Sciences. Edgbaston. Birmingham, UK. July 19-26). Abstracts. Birmingham, 1999. A39 (N 1245-26).

170. SHARYGIN S., LYUBIMOV V. Geophysical Ecology of Reptiles // HERPETOLOGY'97. Abstracts of the Third World Congress of Herpetology (Prague, 2-10 August, 1997). Prague, 1997. P. 189.

171. VILLORESI G., BREUS T.K., IUCCI I., DORMAN L.I., RAPOPORT S.I. The influence of geophysical and social effects on the incidences of clinically important pathologies (Moscow 1979-1981) // Physica Medica, 1994. Vol. 10. No. 3. P. 79 - 91.

172. VILLORESI G., KOPYTENKO Y.A., PTITSINA N.G., TYASTO M.I., KOPYTENKO E.A., IUCCI N. The influence of geomagnetic storms and man-made magnetic field disturbances on the incidence of myocardial infarction in St.Petersburg (Russia) // Physica Medica, 1994. Vol. 10. No. 4. P. 107 - 117.

173. ZVEREV A.S., KIRIAKOV V.Kh., LYUBIMOV V.V. Magnetic Activity Recorder "DYUVAS-5M" for Local Control and Assessment of

the Electromagnetic Situation in Premises // [53] P. 93.

·174. ZVEREV A.S., KIRIAKOV V.Kh., LYUBIMOV V.V. Small-Sized Digital "IMPEDANCE" Data Loggers // [54] P. 459.

175. ZVEREV A.S., KIRIAKOV V.Kh. and LYUBIMOV V.V. Small-sized digital "IMPEDANCE" data logger systems for clinic medicine and geophysics // [53] P. 92.

Вы **621**-й посетитель данной статьи. Редакция заинтересована в расширении круга авторов журнала, освещении различных мнений и точек зрения, а также информации о новых разработках. Мы ждем Ваши статьи и материалы.

С нами можно **связаться** по e-mail: tom@dkk.ru ;
по почте: 101000, Москва, Центр, а/я 525;
по тел.: (095) 208-76-01; факс: (095) 208-70-25
или **заполнив форму** (обязательно указав Ваш e-mail)